

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595218>

УДК 796

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта,
факультет физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь

Аннотация: В статье рассматриваются закономерности функционирования дыхательной системы, как основного фактора влияющего на здоровье человека. Освещаются вопросы связанные с эффективностью выполнения дыхательных циклов на тренировках и занятиях. Рассматриваются известные системы оздоровления организма человека, на основе использования дыхательных практик авторитетных авторов. Предлагаются методы выполнения дыхательных практик, в которых оптимально корректируется соотношение фаз вдоха, выдоха и задержки.

Ключевые слова: дыхательная система, газообмен в организме, дыхательные практики, оздоровительные системы, функциональная подготовка студентов, обмен веществ

APPLICATION OF TYPES OF RESPIRATORY GYMNASTICS FOR STUDENTS OF THE BASIC DEPARTMENT

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Physical Education and Sports,
Faculty of Physical Education,
Gomel State University named after Francisk Skorina,
Gomel, Republic of Belarus

Annotation: The article examines the regularities of the functioning of the respiratory system, as the main factor affecting human health. The issues related to the effectiveness of the breathing cycles in trainings and classes are highlighted. The well-known systems of health improvement of the human body are considered, based on the use of respiratory practices by authoritative authors. Methods for performing breathing practices are proposed, in which the ratio of the phases of inhalation, exhalation and retention is optimally adjusted.

Keywords: respiratory system, gas exchange in the body, breathing practices, health-improving systems, functional training of students, metabolism

Функционирование дыхательной системы и газообмен является большим фактором, влияющим на все жизненно важные функции организма человека. Общеизвестно, что количество кислорода, поступающего в кровь и вывод продуктов обмена веществ, обеспечивает энергетический обмен всех систем организма. Гиподинамия, гипокинезия и стрессы приводят к тому, что дыхание в процессе жизнедеятельности организма становится очень поверхностным и поэтому не обеспечивает нужный уровень газообмена в организме. Данное условие приводит к тому, что функции легких значительно затормаживаются и в организме накапливается большое количество углекислоты и отработанных продуктов обмена. В результате сбоя работы легких организм недополучает кислород и не выводит в нужном количестве углекислый газ и отработанные продукты газообмена. Таким образом, данные факторы способствуют возникновению одышки, повышенного сердцебиения, сбоя артериального давления, быстрой утомляемости, раздражительности, а также понижением уровня всех восстановительных функций организма [4, 6, 7, 9, 10].

Формировать правильный ритм и стереотип дыхания необходимо на фазах формирования организма человека, то есть в детском и подростковом возрасте. В эти периоды формируется стереотип работы всех жизненно важных функций организма, а также образ жизни и привычки человека.

Следует отметить, что при правильной работе легких, воздух во время дыхательных циклов поступает в верхние, средние и нижние отделы. В этом случае работа легких обеспечивает кислородом организм человека в полном объеме. Вместе с тем из легких полностью удаляются продукты отработанного газообмена, что препятствует возникновению застойных явлений и заболеваний органов дыхания [11-14].

Высокий уровень двигательной активности, занятия физкультурой и спортом, активизируют работу всех систем организма, повышается обмен веществ. Поэтому правильная и эффективная работа дыхательной системы необходима при выполнении физических нагрузок, во время которых повышается уровень обмена веществ и количество поступления кислорода в кровь. При выполнении систематической физической нагрузки повышается тренированность занимающихся, что приводит к увеличению уровня ЖЕЛ (жизненной емкости легких) и количества кислорода, поступающего в организм за 1 минуту.

Исследования показали, что у спортсменов число дыхательных циклов за 1 минуту в покое составляет от 10 до 16, а это существенно меньше, чем у нетренированных людей, у которых данный показатель колеблется в среднем от 18 до 20 циклов. Вместе с тем у спортсменов объем поступления кислорода за 1 минуту в организм, существенно выше, чем у нетренированных людей. Данная закономерность основана на том, что за 1 дыхательный цикл у спортсменов происходит большее поступление кислорода в кровь, чем у нетренированных людей. Таким образом, система формирования правильного дыхания, является необходимым условием, повышающим эффективность занятий физической культурой и спортом [6, 7, 10].

Исследование процесса дыхания во время занятий физической культурой и спортом показали, что студенты, непроизвольно задерживают и плохо контролируют различные фазы дыхательных циклов. Это приводит к появлению признаков тошноты, головокружения, резкому снижению работоспособности, появлению неприятных симптомов в организме. Появлению отмеченных симптомов, способствует значительный недостаток кислорода и накопление продуктов обмена в организме занимающихся, при выполнении интенсивных физических нагрузок. В этом случае уровень потребности и уровень усвоения кислорода в организме человека существенно различается.

Стрельникова А.Н. разработала очень эффективную дыхательную практику, основанную на увеличении скорости выполнения определенных фаз дыхания и быстрыми выполнениями движений. Данная практика приводит к улучшению функций дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, стимуляции обмена веществ, улучшению общего состояния

здоровья. Регулярное применение практики приводит к излечению ряда отклонений в состоянии здоровья, таких как простудные заболевания и заболевания легких, бронхов, горла, носа, а также к повышению сопротивляемости организма к воздействию факторов внутренней и внешней среды [1-3, 8, 15].

Бутейко К.П. разработал систему оздоровления организма посредством дыхательной практики основанной на ограничении глубины дыхания, что позволяет избавиться от гипервентиляции легких и предотвратить чрезмерное удаление из организма углекислоты. По мнению Бутейко К. П. данные факторы приводят к превращению ряда респираторных заболеваний и болезней дыхательной системы, увеличению продолжительности и качества жизни [1-3, 8, 15].

Большую эффективность имеет метод дыхательных практик, который разработал британец Вим Хоф. Данный метод основан на постепенном увеличении времени фаз задержки дыхания на определенных (вдохе и выдохе) дыхательных циклах [5, 15].

При выполнении отмеченных дыхательных практик необходимо точно соблюдать методические рекомендации при выполнении комплексов упражнений. Данное условие необходимо соблюдать с целью предотвращения появления ряда побочных эффектов таких как головокружение, болевые ощущения, резкое ухудшение самочувствия. На начальных этапах данные практики желательно выполнять под руководством квалифицированного методиста, хорошо владеющего техникой данных дыхательных упражнений. Следует отметить, что отмеченные типы дыхательных практик лучше всего выполнять как отдельную систему, а не во время использования физических упражнений, так как необходим строгий контроль выполнения способов дыхания тренирующимися, за которым должны следить опытные специалисты.

С целью оптимизации занятий физической культуры необходимо применение таких дыхательных практик, которые могут выполняться вместе с комплексами физических упражнений. При этом необходимо использовать такие дыхательные упражнения, которые можно применять студентам самостоятельно. Циклы дыхательных упражнений необходимо выполнять согласованно с определенными фазами движений. Данное условие приводит к ускорению и оптимизации процессов обмена веществ, повышает выносливость, увеличивает степень физической кондиции занимающихся. Отмеченные факторы приводят к эффективной работе легких и повышению общей жизнеспособности организма.

В экспериментальных исследованиях мы стремились подобрать средства, которые эффективно развивают функции дыхательной системы, в

то же время могут применяться студентами самостоятельно, без необходимости контроля опытного инструктора по дыхательным практикам.

Разработанные дыхательные практики выполняются вместе с комплексами физических упражнений (темп медленный). Для этой цели используются упражнения, имеющие циклическую направленность, в которых циклы движений последовательно повторяются. Во время выполнения упражнений темп движений нужно четко согласовывать с выполнением дыхательных циклов.

Не следует применять упражнения ациклической направленности (спортивные и подвижные игры и т.п.)

Первый тип соотношения дыхательных циклов (вдох, выдох и задержка) следующий: вдох выполняется средней продолжительностью 3-4 секунды, затем идет пауза 1-2 секунды, после этого выполняют длинный выдох продолжительностью 5-7 секунд, затем идет пауза 2-3 секунды. Таких дыхательных циклов необходимо выполнять на начальном этапе 15-20 раз за один подход. Начинаящим практикам необходимо выполнять 1-2 похода, 3 раза в неделю в течении первого месяца.

Второй тип соотношения дыхательных циклов (вдох, выдох и задержка) следующий: вдох выполняется большой продолжительностью 6-7 секунд, затем идет пауза 3-4 секунды, после этого выполняют выдох с большей продолжительностью 8-10 секунд, затем идет короткая пауза 1-2 секунды. Начинаящим практикам необходимо выполнять вторую группу дыхательных циклов, только после двух месяцев практики с первым типом дыхательных циклов. Выполнять 1-2 похода, 3 раза в неделю в течении первого месяца. Постепенное увеличение фаз соотношения дыхательных циклов (вдоха и выдоха), выполняется с целью повышения уровня газообмена в организме и дыхательной функции легких. Данное условие приводит к увеличению эффективности выполнения всей программы упражнений по физической культуре.

Третий тип соотношения дыхательных циклов (вдох, выдох и задержка) следующий: вдох выполняется малой продолжительностью 2-3 секунды, затем идет пауза 1-2 секунды, после этого выполняют выдох с малой продолжительностью 2-3 секунды, затем идет короткая пауза 1-2 секунды. При выполнении третьего типа дыхания необходимо выполнять фазы вдоха и выдоха максимально глубоко. Третий тип соотношения дыхательных циклов можно выполнять опытным практикующим, имеющим стаж дыхательных практик не менее года. Количество использования третьего типа дыхания нужно осуществлять с учетом индивидуальных особенностей практикующих. Люди со значительным стажем дыхательных практик, обычно имеют высокий уровень жизненной емкости легких (ЖЕЛ),

количество поступления кислорода в организм за 1 минуту, а также высокие показатели проб с задержкой дыхания (пробы Штанге и Генчи).

Таким образом применение средств дыхательной гимнастики с комплексами циклических упражнений, предотвращают возникновение таких отрицательных явлений в среде студенческой молодежи как гипокинезия, гиподинамия и стрессы. При выполнении предложенных дыхательных практик, необходимо следить также за глубиной выполнения каждой фазы вдоха и выдоха. Данное условие будет способствовать выработке стереотипа правильного дыхания, которое заложено природой в человеке.

Появление во время выполнения дыхательных упражнений, таких симптомов как головокружение, резкое учащение частоты сердечных сокращений, головной боли, сбой дыхательных циклов, свидетельствует передозировке нагрузки на организм человека. В этом случае необходимо дать период восстановления организму и прекратить занятия дыхательными практиками. После периода восстановления необходимо возобновить выполнение дыхательных упражнений.

Следует отметить, что дыхательные практики необходимо выполнять систематически не менее 3 раз в неделю, с целью роста оздоровительного эффекта для организма человека. В противном случае будет замедляться ряд полезных функций работы дыхательной и кровеносной систем. К ним относятся развитие сети мелких капилляров и альвеол в легких, что значительно увеличивает уровень газообмена в организме. Таким образом за один дыхательный цикл в организм человека поступает большое количество кислорода и выводится значительное количество отработанных продуктов обмена. Данные факторы снижают уровень появления побочных эффектов (усталость, перенапряжение), возникающих вследствие перегрузок на тренировках или занятиях.

Список литературы

- [1] Амосова Т.Ю. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой/ / Т.Ю. Амосова. – М.: Книга по требованию, 2010. 197 с.
- [2] Бутейко К.П. Дыхание по Бутейко/ / К.П. Бутейко. – М.: АСТ, 2017. 402 с.
- [3] Бутейко К.П. Дыхание по Бутейко от всех болезней. / К.П. Бутейко. – М.: АСТ, 2016. 250 с.
- [4] Васильева В.Е. Врачебный контроль и лечебная физическая культура/ / В.Е. Васильева, Д.Ф. Дешин. – М.: Физкультура и спорт, 1968. 296 с.
- [5] Гинзбург Т. Дыхательные психотехники. Методология интеграции/ / Т. Гинзбург. – М.: Психотерапия, 2013. 144 с.

[6] Граевская Н.Д. Спортивная медицина. Курс лекций и практические занятия. / Н.Д. Граевская. – М.: Советский спорт, 2004. 304 с.

[7] Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта. / В.И. Дубровский. – М.: Владос, 2003. 512 с.

[8] Ингерлейб М.Б. Все дыхательные гимнастики в одной книге. / М.Б. Ингерлейб. – М.: Книжкин дом, 2010. 320 с.

[9] Коваль В.И. Гигиена физического воспитания и спорта. / В.И. Коваль, Т.А. Родионова. – М.: Academia, 2013. 320 с.

[10] Курдыбайло С.Ф. Врачебный контроль в адаптивной физической культуре. / С.Ф. Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 2004. 179 с.

[11] Ларионова И. Дыхательные практики. Избранные методики. / И. Ларионова. – М.: Вектор, 2011. 192 с.

[12] Медведев Б.А. Животворящее дыхание. Дыхательные практики, которые работают всегда. / Б.А. Медведев. – М.: Феникс, 2007. 288 с.

[13] Михайлов М.Б. Лечение болезней дыхательной системы. Новейший справочник. / М.Б. Михайлов. – М.: Феникс, 2007. 240 с.

[14] Степанов А.А. Практическое руководство по дыхательной гимнастике. / А.А. Степанов. – М.: Феникс, 2008. 156 с.

[15] Щетинин М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Дыши правильно. Укрепляй здоровье. / М. Щетинин. – М.: АСТ, 2014. 256 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Amosova T.Yu. Respiratory gymnastics according to Strelnikova // T.Yu. Amosov. – М.: Book on demand, 2010. 197 p.

[2] Buteyko K.P. Buteyko breathing // K.P. Buteyko. – М.: AST, 2017. 402 p.

[3] Buteyko K.P. Buteyko breathing from all diseases. / K.P. Buteyko. – М.: AST, 2016. 250 p.

[4] Vasilyeva V.E. Medical control and medical physical culture // V.E. Vasilieva, D.F. Deshin. – М.: Physical culture and sport, 1968. 296 p.

[5] Ginzburg T. Breathing psychotechnics. Integration methodology // T. Ginzburg. – М.: Psychotherapy, 2013. 144 p.

[6] Graevskaya N.D. Sports medicine. A course of lectures and practical exercises. / N.D. Graevskaya. – М.: Soviet sport, 2004. 304 p.

[7] Dubrovsky V.I. Hygiene of physical education and sports. / V.I. Dubrovsky. – М.: Vlados, 2003. 512 p.

[8] Ingerleib MB All breathing exercises in one book. / M.B. Ingerleib. – М.: Knizhkin House, 2010. 320 p.

[9] Koval V.I. Hygiene of physical education and sports. / V.I. Koval, T.A. Rodionova. – М.: Academia, 2013. 320 p.

- [10] Kurdybaylo S.F. Medical control in adaptive physical culture. / S.F. Kurdybaylo. – М.: Soviet sport, 2004. 179 p.
- [11] Larionova I. Breathing practices. Selected techniques. / I. Larionova. – М.: Vector, 2011. 192 p.
- [12] Medvedev B.A. Life-giving breath. Breathing practices that always work. / B.A. Medvedev. – М.: Phoenix, 2007. 288 p.
- [13] Mikhailov M.B. Treatment of diseases of the respiratory system. The newest reference book. / M.B. Mikhailov. – М.: Phoenix, 2007. 240 p.
- [14] Stepanov A.A. A practical guide to breathing exercises. / A.A. Stepanov. – М.: Phoenix, 2008. 156 p.
- [15] Shchetinin M. Respiratory gymnastics Strelnikova. Breathe right. Improve your health. / M. Shchetinin. – М.: AST, 2014. 256 p.

© Д.В. Баранов, 2021

Поступила в редакцию 27.09.2021
Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Баранов Д.В. Применение видов дыхательной гимнастики для студентов основного отделения // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 165-172. URL: <https://ip-journal.ru/>